

PHYSICS AND MATHEMATICS

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ РАДІУСА ОКОЛУ В МЕТОДІ ВЕКТОРА СПАДУ

Крошко Н.В.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент

PROBLEM OF CHOOSING THE CIRCLE RADIUS IN THE DECREASE VECTOR METHOD

Kroshko N.

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", associate professor

Анотація

В даній статті розглядається приклад розв'язання задачі методом вектора спаду, де вибір постійного малого радіуса околу призводить до отримання неправильного результату.

Abstract

This article considers an example of solving the problem by the decrease vector method, where the choice of a constant small radius of the circle leads to an incorrect result.

Ключові слова: дискретні оптимізаційні задачі, наближені методи розв'язання, метод вектора спаду. (UKR)

Keywords: discrete optimization problems.

Розроблення та дослідження наближених методів є досить перспективним напрямком цілочислової оптимізації. Ці алгоритми мають широке практичне застосування, оскільки використання точних методів потребує значних витрат часу, тоді як пошук наближеного розв'язку дає змогу суттєво скоротити процес знаходження оптимального плану задачі. Одним з таких методів є метод вектора спаду – ітераційний метод направленої перебору, що належить до типу градієнтних методів, розроблений і багаторазово апробований в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України під керівництвом академіка Сергієнка І. В.

Розглянемо задачу цілочислового програмування виду:

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \begin{cases} = \\ \leq \\ \geq \end{cases} b_j, j = 1, 2, \dots, m, \quad (*) \\ x_i \geq 0, \text{ цілі}, i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

Перш ніж описувати алгоритм методу, введемо деякі необхідні поняття.

Нехай M – деякий дискретний точковий простір. $\Omega \subset M$ – множина допустимих планів задачі (*). Введемо метрику в простір M , тобто функцію $\rho(X, Y)$, що визначає відстань між довільними точками цього простору X та Y . Метрика $\rho(X, Y)$ має задовольняти три аксіоми:

- 1) $\rho(X, Y) = 0$, при $X = Y$;
- 2) $\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$;
- 3) $\rho(X, Y) + \rho(Y, Z) \geq \rho(X, Z)$, $\forall \{X, Y, Z\} \subset M$.

Функцію $\rho(X, Y)$ можна визначати по-різному. Зокрема, у прямокутній декартовій системі координат це може бути довжина вектора \vec{XY} , тобто

$$\rho(X, Y) = |\vec{XY}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \text{ де } X = (x_1, x_2, \dots, x_n), \\ Y = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Нехай $X' \in M$. Якщо взяти деяке число $r > 0$, то множину всіх точок M , для яких виконується нерівність $\rho(X', Y) \leq r$ називатимемо закритим околом $M(X', r)$ точки X' радіуса r .

Нехай тепер $X' \in \Omega$, а $M(X', r)$ містить інші допустимі плани задачі (*). Визначимо функцію $\Delta(X, Y)$ у такий спосіб: $\Delta(X, Y) = z(Y) - z(X)$.

Назвемо *вектором спаду* \vec{V} функції $z(X)$ у деякому околі $M(X', r)$ довільної точки $X' \in \Omega$ такий вектор, компонентами якого є величини $\Delta(X', X_i)$, де $X_i, i = \overline{1, k}$ – допустимі плани задачі (*), що належать околу $M(X', r)$. Очевидно, що при $\Delta(X', X_i) \geq 0$ для всіх точок $X_i \in M(X', r)$ виконуватимуться нерівності:

$$\Delta(X', X_i) = z(X_i) - z(X') \geq 0.$$

Остання нерівність означає, що точка X' є точкою локального мінімуму функції z відносно околу $M(X', r)$, тобто:

$$z(X') = \min_{X_i \in M(X', r) \cap \Omega} z(X_i).$$

Якщо ж деякі компоненти вектора спаду будуть від'ємними, то це означає, що X' не є точкою мінімуму в зазначеному околі, оскільки в деяких точках цього околу функція z набуває менших значень. Причому та точка X'' , для якої різниця

$$\Delta(X', X'') = z(X'') - z(X') < 0$$

буде найменшою, визначає напрям найшвидшого спаду (зменшення) цільової функції $z(X)$.

Цей очевидний факт і лежить в основі обчислювальної схеми методу вектора спаду. Процес пошуку розв'язку є послідовним перебором точок, що зменшують значення цільової функції.

Як правило, на кожному кроці алгоритму (тобто для кожного нового околу) не потрібно обчислювати всі компоненти вектора спаду, а лише частину з них, що дає істотний вигравш в обсязі і тривалості обчислень.

Наведемо один з можливих алгоритмів реалізації методу вектора спаду.

1. Вибрати початкову точку X_0 і радіус околу R так, щоб точка X_0 була допустимим планом відповідної задачі цілочислового програмування, а окіл був таким, що містить також інші допустимі плани задачі.

2. Визначаються компоненти вектора спаду у вибраному околі. Якщо всі його компоненти невід'ємні, то точку локального мінімуму знайдено (тобто задача розв'язана і оптимальним цілочисловим планом є $X^* = X_0$).

3. Якщо не всі компоненти вектора спаду невід'ємні, то вибираємо компоненту $\Delta(X_0, \tilde{X})$ яка має найменше значення і визначає точку \tilde{X} , що зменшує значення цільової функції і є центром нового околу.

4. Повертаємось до пункту 2. Процес продовжуємо, поки для деякого \tilde{X}_k всі компоненти відповідного вектора спаду не будуть невід'ємними.

Приклад. Знайти розв'язок цілочислової ЗЛП

$$z = -2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 27 \end{cases}$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 27$$

$$x_i \geq 0, \text{ цілі}, i = 1, 2,$$

використавши метод вектора спаду.

Розв'язок.

Виберемо $X_0 = (0;0)$ і $R = 1,5$. В окіл $M(X_0, R)$ потрапляють точки $X_1^1 = (0;1)$, $X_2^1 = (1;0)$, $X_3^1 = (1;1)$. Всі ці точки є допустимими планами, тому визначаємо три компоненти вектора спаду:

$$\Delta(X_0, X_1^1) = z(X_1^1) - z(X_0) = -3,$$

$$\Delta(X_0, X_2^1) = z(X_2^1) - z(X_0) = -2,$$

$$\Delta(X_0, X_3^1) = z(X_3^1) - z(X_0) = -2 - 3 = -5.$$

Найменше значення -5 , тому за центр нового околу вибираємо точку $X_3^1 = (1;1)$.

Далі розглядаємо точки $X_1^2 = (0;2)$, $X_2^2 = (1;2)$, $X_3^2 = (2;2)$, $X_4^2 = (2;1)$ та $X_5^2 = (2;0)$. Всі ці точки є допустимими планами, тому визначаємо п'ять компонент вектора спаду $\vec{V} = (-1; -3; -5; -2; 1)$ і вибираємо точку $X_3^2 = (2;2)$.

На наступному кроці $X_1^3 = (1;3)$, $X_2^3 = (2;3)$, $X_3^3 = (3;3)$, $X_4^3 = (3;2)$, $X_5^3 = (3;1)$; вектор спаду $\vec{V} = (-1; -3; -5; -2; 1)$ і центр наступного околу $X_3^3 = (3;3)$.

Тепер $X_1^4 = (2;4)$, $X_2^4 = (3;4)$, $X_3^4 = (4;4)$, $X_4^4 = (4;3)$, $X_5^4 = (4;2)$. Так як $3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 > 24$ та $3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 > 24$, то точки $X_2^4 = (3;4)$, $X_3^4 = (4;4)$ не є допустимими планами і далі їх не розглядаємо. Вектор спаду має три компоненти $\vec{V} = (-1; -2; 1)$ і центр наступного околу $X_4^4 = (4;3)$.

До $M(X_4^4, R)$ потрапляють точки $X_1^5 = (5;4)$, $X_2^5 = (5;3)$ та $X_3^5 = (5;2)$. Точки $X_1^5 = (5;4)$ і $X_2^5 = (5;3)$ не є допустимими планами, отже, $\vec{V} = (1)$ і так як всі компоненти вектора спаду невід'ємні, то точку $X_3^5 = (5;2)$ можна вважати розв'язком задачі. При цьому значення цільової функції $z_{\min}(5;2) = -2 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = -16$.

Але ж, розв'язавши задачу графічним методом,

можна побачити, що розв'язком є точка $(0;6)$, $z_{\min}(0;6) = -2 \cdot 0 - 3 \cdot 6 = -18$.

Висновок: реалізація даного алгоритму методу вектора спаду привела до неправильного результату.

Для виправлення ситуації пропонується в п.2 алгоритму зробити таку поправку:

2. Визначаються компоненти вектора спаду у вибраному околі. Якщо всі його компоненти невід'ємні, то повертаємось до центру попереднього околу і збільшуємо радіус околу R так, щоб в нього входили інші точки з області допустимих значень. Побудувати новий вектор спаду, і, якщо він не матиме від'ємних компонент, то точку локального мінімуму знайдено (тобто задача розв'язана і оптимальним цілочисловим планом є $X^* = X_0$).

Повернемося до розглянутого прикладу. Для точки $X_3^3 = (3;3)$ і $R = 3$ в окіл $M(X_3^3, R)$, крім вже розглянутих, потрапляють точки $X_6^4 = (1;4)$, $X_7^4 = (1;5)$, $X_8^4 = (2;5)$, $X_9^4 = (3;5)$, $X_{10}^4 = (4;5)$, $X_{11}^4 = (5;5)$, $X_{12}^4 = (5;1)$, $X_{13}^4 = (4;1)$. З них точки $X_8^4 = (2;5)$, $X_9^4 = (3;5)$, $X_{10}^4 = (4;5)$, $X_{11}^4 = (5;5)$ не є допустимими планами. Для четвертого кроку ми маємо вектор спаду, що складається з сімох компонент $\vec{V} = (-1; -2; 1; 1; -2; 2; 2; 4)$ для точок $X_1^4 = (2;4)$, $X_4^4 = (4;3)$, $X_5^4 = (4;2)$, $X_6^4 = (1;4)$, $X_7^4 = (1;5)$, $X_{12}^4 = (5;1)$, $X_{13}^4 = (4;1)$ відповідно. Як бачимо, найменші від'ємні компоненти вектора спаду мають дві точки $X_4^4 = (4;3)$ та $X_7^4 = (1;5)$. Точка $X_4^4 = (4;3)$ вже була центром досліджуваного околу, тому необхідно дослідити окіл $M(X_7^4, R)$, де $R = 1,5$.

Маємо точки $X_1^6 = (0;4)$, $X_2^6 = (0;5)$, $X_3^6 = (0;6)$, $X_4^6 = (1;6)$, $X_5^6 = (2;6)$. Точки $X_4^6 = (1;6)$, $X_5^6 = (2;6)$ не є допустимими планами, отже, $\vec{V} = (5; 2; -1)$, і центр наступного околу $X_3^6 = (0;6)$.

Для $M(X_3^6, R)$, де $R = 1,5$ маємо точки $X_1^7 = (0;7)$, $X_2^7 = (1;7)$, $X_3^7 = (1;6)$. Всі ці точки не є допустимими планами, отже, брати окіл з більшим радіусом не має сенсу. Значення цільової функції $z_{\min}(0;6) = -2 \cdot 0 - 3 \cdot 6 = -18$ в точці $X_3^6 = (0;6)$ менше, ніж в точці $X_3^5 = (5;2)$, тому розв'язком даної задачі буде саме точка $X^* = (0;6)$.

Відповідь: $z_{\min}(0;6) = -18$.

Список літератури

1. Сергиенко И. В. Задачи дискретной оптимизации: проблемы, методы решения, исследования / И. В. Сергиенко, В. П. Шило. – К.: Наукова думка, 2003. – 264 с.
2. Сергиенко И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации / И. В. Сергиенко. – К.: Наукова думка, 1988. – 471 с.
3. Сергиенко И. В. О существовании решений в задачах векторной оптимизации / И. В. Сергиенко, Т. Т. Лебедева, Н. В. Семенова // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – № 6. – С. 39–46.
4. Катренко А. В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 549 с.
5. Кутковецький В. Я. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.
6. Лавров С. А., Перхун Л. П., Шендрик В. В. та ін. Математичні методи дослідження операцій. Підручник. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с.